

Multiple Choice Test

1. Wann ungefähr begann die industrielle Revolution?

- 1500
- 1637
- 1760
- 1800

2. Wer entwickelte die Dampfmaschine weiter und hatte damit einen großen Einfluss auf die Gesellschaft?

- Alexander Graham Bell
- Thomas Edison
- James Watt
- Nikola Tesla

3. Welche Stadt war das Zentrum der weltweiten Baumwollverarbeitung und somit der Industrie im 19. Jh.?

- London
- Birmingham
- New York
- Manchester

4. Wann wurde die erste öffentliche Eisenbahnlinie eröffnet?

- 1804
- 1825
- 1869
- 1848

5. Wie verlief diese Strecke?

- Manchester – Liverpool
- Edinburgh – Glasgow
- London – Portsmouth
- Darlington – Stockton-on-Tees

6. Welche sozialen Veränderungen wurden mitunter in dieser Zeit vorangetrieben?

- Verringerung der Bevölkerung in der Stadt
- Urbanisierung
- Bevölkerungswachstum in den Städten
- Verringerung der Bevölkerung am Land

7. Welche Erfindung ermöglichte die Kommunikation über lange Strecken und wurde 1837 eingeführt

- Telefon
- Radio
- Faxgerät
- Telegraph

8. Wer schrieb „Das Kapital“

- Karl Marx
- Adam Smith
- Hồ Chí Minh
- Barack Obama

9. In welchem heutigen Staat begann die industrielle Revolution

- Vereinigtes Königreich
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Kanada
- China

10. Was bezeichnet einen Zusammenschluss von Arbeiter*innen, welche für bessere Arbeitsbedingungen eintreten?

- Kapitalismus
- Monarchie
- Orden
- Gewerkschaft

11. Welche technische(n) Entwicklung(en) führte zur erleichterten Massenproduktion in der Textilindustrie?

- Glühbirne
- Fahrrad
- Spinnmaschine
- Mechanischer Webstuhl

12. Was ist eine tatsächliche Erfindung dieser Zeit?

- Fliegendes Weberschiffchen
- Schnelles Webrad
- Schwebendes Webgerät
- Pendelnde Spindelmaschine

13. Welche Rolle spielt die Kinderarbeit in der industriellen Revolution?

- Kinderarbeit war verboten
- Kinder arbeiteten nur in den Familienbetrieben
- Kinder arbeiteten oft viel und in gefährlichen Bedingungen
- Kinder arbeiteten unter anderem in den Fabriken

14. Welche dieser Erfindungen wurden während der ersten industriellen erfunden?

- Spinnmaschine
- Dampfmaschine
- Telefon
- Lokomotive

Lösungen

1. 1760
2. James Watt
3. Manchester
4. 1825
5. Darlington – Stockton-on-Tees
6. Urbanisierung, Bevölkerungswachstum in den Städten, Verringerung der Bevölkerung am Land
7. Telegraph
8. Karl Marx
9. Vereinigtes Königreich
10. Gewerkschaft
11. Spinnmaschine, mechanischer Webstuhl
12. Fliegendes Weberschiffchen
13. Kinder arbeiten oft viel und in gefährlichen Bedingungen, Kinder arbeiteten unter anderem in den Fabriken
14. Spinnmaschine, Dampfmaschine, Lokomotive